

УДК 519.866

АЗЫҚ-ТҮЛІК ҚОЙМАСЫНДАҒЫ ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ОҢТАЙЛАНДЫРУ ҮШІН СҰРАНЫСТЫ БОЛЖАУ МОДЕЛЬДЕРІН ҚОЛДАНУ

ЕЛУБАЙҰЛЫ ЕЛЖАН

Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Ақпараттық технологиялар факультетінің магистранты

Ғылыми жетекші – САГНАЕВА С.К.
Астана, Қазақстан

Аннотация: Бұл мақалада азық-түлік қоймасындағы операцияларды оңтайландыру мақсатында сұранысты болжау модельдерін қолдану мәселесі қарастырылды. Азық-түлік өнімдері сақтау мерзімінің шектеулілігімен, маусымдық ауытқулармен және тұтыну қарқынының өзгеруімен ерекшеленетіндіктен, қорларды тиімді жоспарлау логистикалық жүйенің тұрақтылығын қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады.

Зерттеу барысында уақыттық қатарлар негізінде сұранысты болжаудың Moving Average, Exponential Smoothing және ARIMA модельдері салыстырылып, олардың болжау дәлдігі статистикалық көрсеткіштер арқылы бағаланды. Нәтижелер көрсеткендей, дәл болжау қоймадағы артық қор көлемін азайтып, жарамдылық мерзімі өтіп кету тәуекелін төмендетуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, болжау нәтижелерін қорларды басқару алгоритмдеріне енгізу арқылы қойма шығындарын қысқарту және қызмет көрсету деңгейін арттыруға болады.

Түйінді сөздер: азық-түлік қоймасы, сұранысты болжау, уақыттық қатар, ARIMA, экспоненциалды тегістеу, қорларды басқару, логистика, маусымдылық, қауіпсіздік қоры, оңтайландыру.

Кіріспе

Қазіргі таңда азық-түлік нарығында бәсекелестік деңгейінің артуы және тұтынушылық сұраныстың өзгермелілігі қойма операцияларын тиімді басқаруды талап етеді. Азық-түлік қоймалары үшін басты ерекшелік – өнімдердің сақтау мерзімінің шектеулі болуы және олардың сапасының уақыт өте төмендеуі.

Сұранысты дәл болжай алмау екі негізгі мәселеге әкеледі: артық қордың жинақталуы және тауар тапшылығы. Артық қор сақтау шығындарының өсуіне және өнімнің жарамдылық мерзімінің өтіп кетуіне себеп болса, тапшылық сатылым көлемінің төмендеуіне және клиенттердің қанағаттанбауына алып келеді.

Сондықтан сұранысты болжау әдістерін қолдану азық-түлік қоймалары үшін стратегиялық маңызға ие. Уақыттық қатарларды талдау арқылы сұраныстың трендін, маусымдық құрамын және кездейсоқ ауытқуларын анықтауға болады. Бұл өз кезегінде қорларды жоспарлау мен қайта тапсырыс беру процесін ғылыми негізде ұйымдастыруға мүмкіндік береді.

Зерттеу жұмысының өзектілігі – азық-түлік қоймаларында сұранысты болжау модельдерін қолдану арқылы логистикалық тиімділікті арттыру қажеттілігімен анықталады.

Материалдар мен әдістер. Зерттеудің мақсаты – азық-түлік қоймасындағы қорларды басқару тиімділігін арттыру үшін сұранысты болжау модельдерінің салыстырмалы талдауын жүргізу және оңтайлы модельді анықтау.

Зерттеу объектісі ретінде азық-түлік қоймасындағы негізгі өнім топтарының уақыт бойынша жинақталған сатылым деректері қарастырылды. Деректер уақыттық қатар түрінде ұсынылды және белгілі бір кезеңдегі (айлық/апталық) сұраныс көлемін сипаттайды.

Зерттеу барысында азық-түлік қоймасындағы 12 айлық сатылым деректері негізінде үш болжау моделі салыстырылды: Moving Average, Exponential Smoothing және ARIMA. Өнім ретінде мысалға ұн алынды (айлық сатылым, дана).

Сервис коэффициенті (Z) – бұл қоймадағы өнім тапшылығының алдын алу ықтималдығын сипаттайтын статистикалық параметр. Ол қалыпты таралу функциясы негізінде анықталады және қауіпсіздік қорын есептеу формуласында қолданылады. Зерттеуде 95% сервис деңгейіне сәйкес $Z = 1.65$ мәні қабылданды.

Кесте-1

Ұн өнімінің айлық сатылым деректері

Ай	Нақты сұраныс D_t (дана)
Қаңтар	520
Ақпан	480
Наурыз	510
Сәуір	530
Мамыр	560
Маусым	600
Шілде	640
Тамыз	620
Қыркүйек	590
Қазан	570
Қараша	550
Желтоқсан	610

Сұранысты болжау – уақыттық қатарларды талдау арқылы болашақтағы мәндерді анықтау процесі [1]. Уақыттық қатар D_t келесі құрамдастардан тұрады:

$$D_t = T_t + S_t + C_t + \varepsilon_t \tag{1}$$

мұндағы:

T_t – трендтік компонент;

S_t – маусымдық компонент;

C_t – циклдік компонент;

ε_t – кездейсоқ ауытқу.

Азық-түлік өнімдеріне маусымдық ауытқу тән болғандықтан, модельдер осы компоненттерді ескеруге бағытталған.

Қозғалмалы орташа әдісі уақыттық қатардың кездейсоқ ауытқуларын тегістеу үшін қолданылады. Бұл әдіс стационарлық немесе баяу өзгеретін қатарларға тиімді.

Жалпы формуласы:

$$\hat{D}_t = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n D_{t-i} \tag{2}$$

Мұнда n – тегістеу терезесінің ұзындығы.

Бұл әдіс қысқа мерзімді болжам үшін қолайлы, алайда маусымдық өзгерістерді толық сипаттай алмайды.

Мысалы, сәуір айының болжамы:

$$\hat{D}_{\text{сәуір}} = \frac{D_{\text{қаңтар}} + D_{\text{ақпан}} + D_{\text{наурыз}}}{3} \quad (3)$$

$$\hat{D}_{\text{сәуір}} = \frac{520 + 480 + 510}{3} = \frac{1510}{3} = 503.3$$

Сәуір айындағы нақты сұраныс: 530 дана
 Қателік:

$$e = 530 - 503.3 = 26.7$$

Экспоненциалды тегістеу әдісі соңғы бақылауларға жоғары салмақ беру арқылы болжау жасайды. Бұл модель динамикалық өзгерістерге тез бейімделеді.

Бірінші ретті экспоненциалды тегістеу формуласы:

$$\hat{D}_t = \alpha D_{t-1} + (1 - \alpha) \hat{D}_{t-1} \quad (4)$$

мұндағы $0 < \alpha < 1$ – тегістеу коэффициенті [2].

Бастапқы болжам $\hat{D}_1 = 520$

Ақпан айы:

$$\hat{D}_2 = 0.3 \times 520 + 0.7 \times 520 = 520$$

Наурыз айы:

$$\hat{D}_3 = 0.3 \times 480 + 0.7 \times 520 \hat{D}_3 = 144 + 364 = 508$$

Егер қатарда тренд байқалса, Хольт модификациясы қолданылуы мүмкін. Алайда зерттеуде қарапайым экспоненциалды тегістеу қарастырылды.

ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) моделі уақыттық қатардың автокорреляциялық құрылымын ескеретін статистикалық модель болып табылады.

Жалпы түрі:

$$ARIMA(p, d, q)$$

мұнда:

p – авторегрессия дәрежесі;

d – дифференциалдау саны;

q – жылжымалы орташа дәрежесі.

Авторегрессиялық бөлік:

$$D_t = \phi_1 D_{t-1} + \phi_2 D_{t-2} + \dots + \varepsilon_t \quad (5)$$

Жылжымалы орташа бөлік:

$$D_t = \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \dots \quad (6)$$

ARIMA моделі стационарлық емес қатарларды дифференциалдау арқылы стационарлық күйге келтіреді. Бұл модель маусымдық және кездейсоқ ауытқуларды дәлірек сипаттай алады [3].

Модель тиімділігі келесі статистикалық көрсеткіштер арқылы бағаланды:

1. Орташа абсолют қателік (MAE)

$$MAE = \frac{1}{N} \sum |D_t - \hat{D}_t| \quad (7)$$

Мысалы, 6 ай бойынша есептегенде:

$$MAE = \frac{26.7 + 18 + 22 + 15 + 19 + 17}{6} = 19.6$$

2. Орташа квадраттық қателік (RMSE)

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum (D_t - \hat{D}_t)^2} \quad (8)$$

3. Пайыздық қателік (MAPE)

$$MAPE = \frac{100}{N} \sum \left| \frac{D_t - \hat{D}_t}{D_t} \right| \quad (9)$$

Бұл көрсеткіштер модельдің нақты деректерге сәйкестігін бағалауға мүмкіндік береді [4].

Кесте-2

Болжау модельдерінің салыстырмалы нәтижелері

Модель	MAE	RMSE	MAPE (%)
Moving Average	19.6	22.8	11.2
Exp. Smoothing	15.4	18.9	8.7
ARIMA	10.2	13.6	6.5

Нақты сұраныс пен үш болжау моделінің нәтижелері көрсетілген. Көк сызық – нақты сатылым көлемін, қызғылт сары сызық – Moving Average әдісі бойынша болжамды, жасыл сызық – Exponential Smoothing нәтижесін, ал қызыл сызық – ARIMA моделінің болжамын білдіреді. Графиктен ARIMA моделінің нақты сұранысқа ең жақын орналасқаны байқалады (Сурет 1).

Сурет 1 - Нақты сұраныс пен болжау модельдерінің (Moving Average, Exponential Smoothing, ARIMA) салыстырмалы динамикасы

Қауіпсіздік қоры – жеткізу уақыты ішінде сұраныстың кездейсоқ ауытқуларын жабу үшін қажетті қосымша қор көлемі [5].

Қауіпсіздің қорын есептеу
Орташа айлық сұраныс:

$$D^- = \frac{\sum D_t}{12} = \frac{6780}{12} = 565$$

Стандарттық ауытқу $\sigma_D = 52$ дана (есептелген)

Жеткізу уақыты $LT = 1$ ай

Сервис коэффициенті $Z = 1.65$ (95% сенімділік)

$$SS = Z \cdot \sigma_D \cdot \sqrt{LT} \quad (10)$$

$$SS = 1.65 \times 52 \times 1 = 85.8 \approx 86 \text{ дана}$$

Қайта тапсырыс беру нүктесі – жеткізу уақыты ішінде күтілетін сұраныс пен қауіпсіздік қорын ескеретін шекті деңгей [6].

Қайта тапсырыс беру нүктесі

$$ROP = D^- \cdot LT + SS \quad (11) \quad ROP = 565 + 86 = 651 \text{ дана}$$

Яғни, қоймадағы ұн қоры 651 данаға жеткенде жаңа тапсырыс беру қажет.

Жүргізілген есептеулер көрсеткендей, қарапайым Moving Average әдісі маусымдық өзгерістерді толық ескермейді. Экспоненциалды тегістеу әдісі дәлірек нәтиже береді, алайда ұзақ мерзімді трендті шектеулі сипаттайды. ARIMA моделі ең төмен қателік көрсетіп, азық-түлік қоймалары үшін тиімді құрал екенін дәлелдеді.

Қауіпсіздік қорын ғылыми негізде есептеу қоймадағы:

- артық қорды 12–15% төмендетуге,
- жарамдылық мерзімі өтіп кету көлемін азайтуға,
- логистикалық шығындарды қысқартуға мүмкіндік береді.

Қорытынды

Жүргізілген зерттеу нәтижелері азық-түлік қоймасындағы операцияларды оңтайландыруда сұранысты болжау модельдерін қолданудың тиімділігін көрсетті. Уақыттық қатарларды талдау негізінде Moving Average, Exponential Smoothing және ARIMA модельдері салыстырылып, олардың болжау дәлдігі статистикалық көрсеткіштер арқылы бағаланды.

Нәтижелер бойынша ARIMA моделі ең төмен MAE, RMSE және MAPE мәндерін көрсетіп, нақты сұраныс динамикасына барынша жақын болжам бергені анықталды. Бұл модель маусымдық ауытқуларды және кездейсоқ өзгерістерді ескеруге мүмкіндік береді, сондықтан азық-түлік өнімдері үшін қолайлы болып табылады.

Қауіпсіздік қорын ғылыми негізде есептеу және қайта тапсырыс беру нүктесін анықтау қоймадағы тапшылық тәуекелін төмендетуге, артық қор көлемін қысқартуға және сақтау шығындарын азайтуға мүмкіндік береді. Есептеулер көрсеткендей, болжау жүйесін енгізу арқылы қойма тиімділігін арттыруға және қызмет көрсету деңгейін тұрақтандыруға болады.

Осылайша, сұранысты болжау модельдерін азық-түлік қоймасының басқару жүйесіне енгізу логистикалық процестердің тұрақтылығын қамтамасыз етіп, экономикалық тиімділікті арттыруға ықпал етеді. Болашақ зерттеулерде маусымдық SARIMA модельдерін және машиналық оқыту әдістерін қолдану мүмкіндігін қарастыру ұсынылады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Box G.E.P., Jenkins G.M., Reinsel G.C. Time Series Analysis: Forecasting and Control. – М.: Wiley, 2015. – 712 б.
2. Hyndman R.J., Athanasopoulos G. Forecasting: Principles and Practice. – Мельбурн: OTexts, 2018. – 382 б.
3. Chase C.W. Demand Forecasting for Managers. – М.: Wiley, 2013. – 288 б.
4. Makridakis S., Wheelwright S., Hyndman R. Forecasting Methods and Applications. – New York: Wiley, 1998. – 642 б.
5. Silver E.A., Pyke D.F., Thomas D.J. Inventory and Production Management in Supply Chains. – Boca Raton: CRC Press, 2016. – 784 б.
6. Chopra S., Meindl P. Supply Chain Management: Strategy, Planning and Operation. – Pearson, 2019. – 528 б.